

4º do .co,mo.mo

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Quando o Moderno era um Estorvo ao Tombamento do IPHAN. O Hotel São Francisco em Penedo, Alagoas

BRENDLE, Betânia (1).

1. Arquiteta, PhD, Núcleo de Arquitetura e Urbanismo/Programa de Pós-Graduação em Arqueologia/ Universidade Federal de Sergipe - NAU/PROARQ/UFS
Praça Samuel de Oliveira, s/n, Laranjeiras/SE
CEP. 49170-000 (79) 3281 2939
maria_cavalcanti@baunetz.de

Eixo Temático: Experiências de conservação e transformação

Quando o Moderno era um Estorvo ao Tombamento do IPHAN. O Hotel São Francisco em Penedo, Alagoas

RESUMO

A preservação patrimonial no Brasil nasce alicerçada pelo binômio CIAM & SPHAN porquanto representantes brasileiros nos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna foram também construtores de políticas de conservação do patrimônio cultural brasileiro. É natural, portanto, que surjam no Brasil as primeiras medidas institucionais de preservação do patrimônio moderno no universo mundial através dos tombamentos da Igreja de Pampulha, do edifício do MES, entre outros. Importante também era a inserção da nova arquitetura em núcleos antigos materializando a idealizada dialética costiana entre a arquitetura do período colonial e a expressão construtiva do Brasil moderno, tanto determinada pelo próprio Costa (Grande Hotel Ouro Preto) como por JK, então governador de Minas Gerais (Hotel Tijuco, Diamantina). Na ausência do Mestre, que se retira do SPHAN na década de 1970, posições confrontadoras de delegados regionais da instituição em PE e AL, que não reconhecem a até então meritória convivência entre o colonial e o moderno, ignoram o valor artístico do Hotel São Francisco em Penedo, AL, edifício representativo do ideário arquitetônico moderno, o consideram um elemento destruidor da paisagem urbana e impedem o tombamento da cidade. Este artigo discute criticamente a intolerância refratária do SPHAN à arquitetura moderna em Penedo na década de 1980 e registra as qualidades arquitetônicas deste patrimônio histórico e artístico do Estado de Alagoas.

PALAVRAS-CHAVE: Tombamento, preservação, Penedo.

ABSTRACT

The preservation of cultural heritage in Brazil was from the beginning grounded by CIAM and SPHAN as brazilian representatives of the International Congresses of Modern Architecture were also builders of conservation policies for the country cultural heritage. It is therefore understandable that the first legal measures concerned with the protection of modern heritage in the whole world, came up earlier in Brazil, turning into listed buildings among others, Niemeyer's church in Pampulha and the MES in Rio de Janeiro. It was also an important issue the insertion of new architectural structures in old urban settlements, materializing the costiana idealized dialectic between the architecture from colonial times and those from the modern demanded by Costa himself (Grande Hotel Ouro Preto) and by JK, in that time, governor of Minas Gerais (Hotel Tijuco, Diamantina). In the absence of the Master, who retired from SPHAN in the early 1970's, confronting attitudes from the heads of regional offices in PE and AL, who did not accept putting together colonial and modern buildings structures would ignore the artistic values of the modern building of Hotel São Francisco in Penedo-AL, considering it a destructive element of the urban landscape and preventing SPHAN from turning Penedo into a listed site. This article critically discusses the 1980's strong intolerance of SPHAN to modern architecture in old city fabrics as well as points out the architectural qualities of this artistic and historic heritage from the state of Alagoas.

KEY-WORDS: Listed modern buildings, preservation, Penedo.

Demolição do *Estádio Machadão*, Natal, 2011. Fonte: www.asasdcmasantoantonio.blogspot.com

Infelizmente, uma postura anistórica, a falta de entendimento em relação às raízes culturais da preservação e a ausência de critérios claros para a atuação em bens culturais se verifica também em relação a edifícios do modernismo e a outras construções recentes. (Beatriz Mugayar Kühl, 2009)

1. Tombamentos da arquitetura moderna na *fase heróica* do IPHAN

O tombamento de edifícios da Arquitetura Moderna no Brasil, iniciado em 1947 com a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, Belo Horizonte, desponta pioneiramente no contexto internacional como as primeiras medidas institucionais voltadas para a preservação do patrimônio cultural moderno. A seguir ocorrem os sucessivos tombamentos do edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública (MES), atual Palácio Capanema¹, (1948), da Antiga Estação de Hidroaviões² (1957) projetada por Atilio Correia Lima, do Parque do Flamengo³ (1965), do Catetinho⁴ (1959) e da Catedral Metropolitana de Brasília⁵ (1967).

1

2

Figura 1: Igreja São Francisco de Assis, Pampulha (BH, 1940). Primeiro tombamento do IPHAN da arquitetura moderna brasileira. Fonte: www.skyscraper.com

Figura 2: Edifício do MES (RJ, 1945). Fonte: Betânia Brendle, 2010.

3

4

Figura 3: Estação de Hidroaviões Santos Dumont (RJ, 1940, Atilio C. Lima), tombado pelo SPHAN em 1957. Fonte: Núcleo Pesquisa e Documentação (UFRJ)

Figura 4: Catetinho. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

¹ (Nº Processo 0375-T-48, Livro Belas Artes Nº Inscr.: 315)

² (Nº Processo 0552-T-56, Livro Belas Artes, Nº Inscr.: 438)

³ (Nº Processo 0748-T-64, Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Nº Inscr.: 039)

⁴ (Nº Processo 0594-T-59, Livro Histórico Nº Inscr.: 329)

⁵ (Nº Processo 0672-T-62, Livro Belas Artes Nº Inscr.: 485-A)

O tombamento *preventivo* da Igreja São Francisco de Assis, da Pampulha, é justificado por Lucio Costa diante do “estado de ruína precoce” do edifício, decorrente entre outros de “defeitos de construção” e do “abandono a que foi relegado”, inclusive a remoção de peças do mobiliário, do altar e do órgão, entre outros. Em seu parecer datado de 08/10/1947, ele propõe:

[...] Considerando, enfim, que o valor excepcional desse monumento o destina a ser inscrito mais cedo ou mais tarde, nos Livros do Tombo, como monumento nacional, e que portanto seria criminoso vê-lo arruinar-se por falta de medidas oportunas de preservação, para se haver de intervir mais tarde no sentido de uma restauração difícil e onerosa, tenho a honra de propor... o tombamento preventivo da Igreja São Francisco de Assis, da Pampulha...

A preservação patrimonial no Brasil surge alicerçada pelo modernismo, como atesta CAVALCANTI (2003, p.164):

Os modernos fundam o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, com o objetivo de adquirir um belo conhecimento do passado, sabendo que só esse conhecimento fundaria as bases para a estruturação do futuro. Ao criar esse Instituto, os modernos conseguem o domínio sobre um pólo importante, que é o da história do passado, e, mais do que isso, de uma instituição à qual é dado o poder de separar os bens do universo das coisas comuns, e torná-los sagrados, torná-los monumentos nacionais.

Esta postura se esvaziará a partir de 1967, com o desfecho da *fase heróica* do SPHAN (1936-67) sob a égide de intelectuais modernos comandados por Rodrigo Mello Franco de Andrade, como as figuras proeminentes de Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e Lucio Costa, chefe da Divisão de Estudos e Tombamentos (DET) entre 1937 e 1972 e, segundo FONSECA (1997, p.105), a principal autoridade técnica do órgão⁶.

A valoração da verdade e autenticidade construtiva detectada por Lucio Costa na arquitetura luso-brasileira que precipita sua retirada do caminho arduo e epidérmico do *neocolonial*⁷ decorre, entre outros, de seus estudos nas cidades mineiras, em especial em Diamantina em 1922:

Lá chegando caí em cheio no passado no seu sentido mais despojado, mais puro; um passado de verdade, que eu ignorava, um passado que era novo em folha para mim. Foi uma revelação: casas, igrejas, pousada dos tropeiros, era tudo de pau-a-pique, ou seja, fortes arcabouços de madeira – esteios, baldrames, frechais – enquadrando paredes de trama barreada, a chamada taipa de mão, ou de sebe, ao contrário de São Paulo onde a taipa de pilão imperava. (COSTA, 1997, p.27)

⁶ “No estrangeiro, quem gosta de arquitetura moderna detesta tradição e vice-versa. Aqui [no Brasil] foi diferente – o moderno e a tradição andavam juntos. Eu chefiava a Divisão de Estudos e Tombamentos do SPHAN. **Achava que a arquitetura moderna não devia contradizer nossa tradição**”. (COSTA, 1997) (Grifo da autora)

⁷ “Lucio Costa dizia que só seria possível revolucionar o futuro se você conhecesse bem o passado, e demonstrava como o conhecimento do passado dos neocoloniais era absolutamente superficial e baseado em pastiches arquitetônicos”. (CAVALCANTI, 2003, p. 161)

Lucio Costa realiza, segundo BRUAND (2003, p.103), “uma síntese entre o movimento moderno, simbolizado por Le Corbusier, e a arquitetura brasileira tradicional⁸”, onde a coerência e o espírito da arquitetura contemporânea estavam imbuídos com a simplicidade da arquitetura do período colonial. TELLES (2003, p.248) corrobora esse argumento:

*Esse asceticismo, **essa simplicidade construtiva da arquitetura colonial, essa contenção, é a analogia que Lucio busca com o projeto moderno.** E é verdade isso, há proximidade com a questão moderna, é uma grande inteligência mesmo fazer essa analogia entre um certo asceticismo do projeto moderno e essa pobreza brasileira. (Grifo da autora)*

A continuidade da tradição construtiva da arquitetura tradicional brasileira é para Lucio Costa o ponto de ligação com os fundamentos da arquitetura moderna, principalmente a integração entre arquitetura e estrutura, que ele procura introduzir no curto período em que dirigiu o curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes.

*[...] **Acho indispensável que os nossos arquitetos deixem a escola conhecendo perfeitamente a nossa arquitetura da época colonial – não com o intuito da transposição ridícula de seus motivos, não de mandar fazer falsos móveis de jacarandá – os verdadeiros são lindos -, mas de aprender as boas lições que ela nos dá de simplicidade, perfeita adaptação ao meio e à função, e conseqüente beleza.** (COSTA, 1997, p.68)⁹. (Grifo da autora)*

Sua adesão ao ideário moderno motivará uma instigante busca pela integração do novo com o antigo desviando-se da ruptura indiscriminada com o passado, ambos vistos como autênticas expressões da arquitetura brasileira. Neste sentido, a arquitetura moderna brasileira é entendida como a continuidade de uma tradição tectônica e assim, não é de se estranhar que os tombamentos do patrimônio moderno efetivados na *fase heróica*, privilegiando o binômio colonial-moderno, sejam, não atitudes de auto-consagração como inferem ANDRADE JÚNIOR (2010) e CAVALCANTI (2006), mas, a atribuição de valores artísticos e históricos à bens representativos da mais autêntica expressão arquitetônica nacional.

*Lucio Costa foi uma das expressões mais lúcidas e sensíveis de todo este subcontinente e sua cultura. Foi o grande protagonista de uma revolução essencial ao entendimento do Brasil e da arquitetura mundial... **Não foi autor dado a autopromoção, nem mesmo de maneira indireta.** (CARRILHO, 2003, p.38-39). (Grifo da autora).*

*A modernidade em Lucio Costa é uma questão antropológica. Sua vontade era construir uma causa, buscar uma identidade artística e cultural para a civilização brasileira. **Seu interesse era o reconhecimento do país, mais do que sua própria arquitetura...** Ele realiza as coisas através do outro para alcançar determinados objetivos, **o que importava era a***

⁸ Lucio Costa era, provavelmente, o arquiteto que mais conhecia a produção de nosso passado colonial, e foi justamente a pessoa que introduziu e legitimou o pensamento arquitetônico moderno no país. (PIRONDI, 2003, p. 12)

⁹ ENBA 1930-31. Situação do ensino na Escola de Belas Artes. Entrevista concedida em 1930.

consolidação de um pensamento moderno para a sociedade brasileira, não importava se a mão que desenhasse fosse a de Carlos Leão, Affonso Eduardo Reidy ou Oscar Niemeyer. (PIRONDI, 2003, p.121-122) (Grifo da autora)

A criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) durante o Estado Novo aponta duas direções na política de construção da identidade nacional, aparentemente inconciliáveis, mas que se revelarão convergentes na tradição e modernidade.

Como difusão de um imaginário identitário, ao reunir lado a lado um profeta de Aleijadinho e a Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro, a sobrecapa de Brazil Builds insinuava o ideário da conjunção entre o passado e o novo, entre a tradição e a modernidade, consubstanciada por pensadores como Mário de Andrade, Rodrigo Mello Franco de Andrade e Lucio Costa – mote que consagrou uma parte significativa da criação artística nacional até recentemente. (BICCA & BICCA, 2007, p. 336)

De especial interesse de Lucio Costa é a convivência da arquitetura contemporânea (moderna) tanto no contexto geográfico e no ambiente natural preexistente (Park Hotel em Nova Friburgo e o Parque Guinle, RJ) como em tecidos urbanos fortemente historicizados (Grande Hotel Ouro Preto, MG). Aqui, o triunfo do moderno vai ser fundamentado como a realização da “boa arquitetura”¹⁰, legível, autêntica e sem “fingimentos coloniais”, que ao receber de Lucio Costa a qualificação de obra de arte torna-se meritória da convivência dialética com outras obras de arte, nesse caso barrocas. Em memorando manuscrito dirigido a Rodrigo Mello Franco de Andrade¹¹ e transcrito na íntegra por MOTTA (1987, p.109), Lucio Costa, referindo-se ao projeto de Leão como “uma imitação perfeita” que induziria o leigo tomar “por um dos principais monumentos da cidade uma contrafação”¹² ou um “arremedo neocolonial sem nada em comum com o espírito das velhas construções”, aborda o projeto de Niemeyer e a cidade de Ouro Preto como duas obras de arte:

*Ora, o projeto do O.N.S. [Oscar Niemeyer Soares], tem pelo menos duas coisas em comum com elas [as velhas construções]: beleza e verdade... **De excepcional pureza de linhas, e de muito equilíbrio plástico, é, na verdade uma obra de arte, e como tal, não deverá estranhar a vizinhança de outras obras de arte, embora diferentes, porque a boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de qualquer período anterior, o que não combina com coisa alguma é a falta de arquitetura. (COSTA apud MOTTA, 1987, p.110) (Grifos da autora)***

CAVALCANTI (2003, p.166) revela que ao examinar o projeto de Carlos Leão para o Grande Hotel Ouro Preto, Lucio Costa percebeu que seu projeto “significaria uma capitulação dos

¹⁰Termo usado por Lucio Costa na carta dirigida a Rodrigo M. F. de Andrade recomendando a construção do Grande Hotel em Ouro Preto argumentando ser a nova edificação, projetada por Oscar Niemeyer, de “boa arquitetura”. (MOTTA, 1987).

¹¹ Lucio Costa dirige-se ao diretor da instituição como um “arquiteto filiado aos CIAM e de técnico especialista do SPHAN”. COSTA **apud** MOTTA (1987, p.11.).

¹² Segundo o Dicionário Aurélio: imitação fraudulenta, fingimento, simulação, falsificação.

modernos aos neocoloniais”. Vetando o projeto de Leão, encomenda a Oscar Niemeyer a realização de um novo projeto que consistiu de três versões: teto plano coberto com grama, teto em duas águas e a solução final aprovada, em uma água.

Figura 5: Grande Hotel Ouro Preto.

1: Pastiche neocolonial proposto por Carlos Leão e vetado por Lucio Costa; 2: Proposta de Oscar Niemeyer (com teto plano) revista por Lucio Costa. Fonte: MOTTA, 1987.

Figura 6: Grande Hotel Ouro Preto.

1 e 2: *Brazil Builds* publica o Grande Hotel Ouro Preto projetado por Oscar Niemeyer. Fonte: GOODWIN, 1943; 3: A versão final com o telhado em uma água. Fonte: Betânia Brendle, 2011.

A construção do Grande Hotel Ouro Preto é o primeiro exemplo no Brasil de inserção de uma estrutura arquitetônica moderna em uma cidade com o status de monumento nacional. Protegida desde 1933, mesmo antes da criação do SPHAN, pelo Decreto Nº 22928, Ouro Preto viria a ser tombada por este órgão em 1938, após a promulgação do Decreto Lei 25/1937, e inscrita no Livro de Belas Artes¹³. Em 1943, o edifício é incluído na publicação do

¹³ Nº Processo 0070-T-38, Livro Belas Artes Nº Inscr.: 039. Em 22 de maio de 1989, foi feita a averbação do perímetro tombado do "Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro do Tombo Histórico, de acordo com a Ata da 137ª Reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, realizada em 13/10/1989.

*Brazil Builds*¹⁴ e toda controvérsia gerada em torno de sua aprovação, vem legitimar a atribuição do valor artístico de importância nacional a exemplares da arquitetura moderna brasileira, embora, como argumenta ANDRADE JÚNIOR (2010, p.4):

Todas estas obras, reconhecidas como patrimônio nacional no período em que Lúcio Costa esteve à frente da Divisão de Estudos e Tombamentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (1937-1972) e realizadas entre 1928 e 1960 [...] são de autoria dos arquitetos da chamada escola carioca, liderada pelo próprio Lúcio Costa e profundamente influenciada por Le Corbusier.

Como informa LEONÍDIO (2007, p. 202), Lucio Costa era ao mesmo tempo “o arquiteto incumbido pelo CIAM de organizar o grupo do Rio de Janeiro” e “o técnico especialista encarregado pelo SPHAN de estudar nossa arquitetura antiga”, assim, estava descartada qualquer tentativa de reproduzir a arquitetura antiga de Ouro Preto e garantida a aprovação do projeto moderno de Oscar Niemeyer para a cidade monumento nacional. Em 1947 com o tombamento de Pampulha, “os modernos passaram também a ser objetos dessa sacralização”. (sic) CAVALCANTI (2003, p.167). Ainda em Ouro Preto vale ressaltar o pouco divulgado projeto do arquiteto José de Souza Reis, para a Igreja Metodista, cujo telhado borboleta o “faz-se reconhecer de imediato como uma obra moderna¹⁵”.

Figura 7: Igreja Metodista de Ouro Preto. Arquiteto José de Souza Reis, década de 1940.

Fonte: www.arcoweb.com.br/artigos/jose-de-souza-reis-conheca-a-27-08-2009.htm

A arquitetura moderna brasileira, entretanto, estava longe de tornar-se hegemônica. No mesmo ano do tombamento de Pampulha, Lucio Costa emite um parecer contrário a construção do edifício dos Correios e Telégrafos em Rio Grande (RS) na Praça da Matriz, onde ele evidencia seu caráter urbanístico tradicional como um elemento de tanta importância quanto a nave, a capela-mor, o coro e a sacristia, e como tal, o tombamento da igreja, inclui, a seu ver, também o da praça. O parecer do Diretor da DET em relação ao novo projeto é contundente:

¹⁴ *Instead of demanding an imitation of Ouro Preto's 18th century architecture, SPHAN wisely agreed to this distinguished modern building.* (GOODWIN, 1943)

¹⁵ JOSÉ DE SOUZA REIS - Conheça a trajetória do arquiteto, pouco lembrado, que corre o risco de entrar para a história somente por ter sido amigo de Oscar Niemeyer. Disponível em <http://www.arcoweb.com.br/artigos/jose-de-souza-reis-conheca-a-27-08-2009.htm>

[...] Acresce, ainda, que a construção projetada, pelas suas proporções de má qualidade arquitetônica, compromete a escala e a harmonia do logradouro em detrimento da monumentalidade da Matriz. ...Finalmente, na minha qualidade de arquiteto responsável, **não posso deixar de lamentar que, precisamente quando a arquitetura brasileira contemporânea vem sendo louvada no mundo inteiro, repartições federais ainda contribuam para a depravação do gosto das populações da província, e o conseqüente aviltamento das nossas cidades, com obras pseudo-modernas desse teor**, em vez de propiciarem, na instalação de seus serviços, a construção de prédios verdadeiramente modernos onde a eficiência funcional e a beleza plástica se confundam. (PESSOA, 1999, p.69) (Grifo da autora).

Outro caso paradigmático é o edifício do Reservatório d'Água na cidade de Olinda, projetado pelo arquiteto Luiz Nunes¹⁶, que chega ao Recife em 1934 para chefiar o Setor de Obras Públicas do Estado de Pernambuco, onde contou com a colaboração de, entre outros, Saturnino de Brito, Joaquim Cardozo e Roberto Burle Max. Contemporâneo ao projeto do MES e situado no Alto da Sé à 80 metros da Catedral e vizinho do antigo Palácio dos Bispos, atual Museu de Arte Sacra de Pernambuco, o Reservatório d'Água de Olinda foi construído em 1936, (portanto anterior ao Decreto Lei 25/1937). Segundo MARQUES e NASLAVSKY (2011), “a altura desta edificação de aproximadamente 25 metros [equivalente a um edifício de 5 pavimentos] no alto da colina olindense, era impressionante, associando-a à imagem do arranha-céu”.

Figura 8: Reservatório de Água de Olinda, projeto de Luiz Nunes, ao lado da versão neo-barroca da Catedral da Sé. Fonte: G. E. Kidder-Smith (*Brazil Builds*, 1943).

A composição do edifício articula um volume prismático sobre pilotis assentados sobre uma plataforma horizontal, que, como atestam MARQUES e NASLAVSKY (2011), “lembra também as soluções Miesianas, perseguidas desde o *Seagram Building* contrastando esplanada e volume vertical”. Destacam-se ainda soluções estruturais inovadoras, o uso do

¹⁶ “Mineiro, nascido em 1909, Nunes, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes em 1926, onde liderou, juntamente com Jorge Moreira, a greve contra a demissão de Lucio Costa, apoiando a tentativa frustrada de reforma no ensino de Belas Artes”. (MARQUES e NASLAVSKY, 2011)

concreto armado e a utilização farta do cobogó na vedação de suas paredes laterais. Apesar da presença marcante do edifício moderno, Olinda é tombada pelo IPHAN em 1968 na categoria de conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, inscrita em três Livros de Tombo¹⁷ e em 1982 passa a integrar a lista do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da UNESCO. Teria o IPHAN considerado o edifício de Luiz Nunes como obra de arte e por isso tombado Olinda?

Figura 9: Vista aérea do Alto da Só, Olinda, destacando-se a dialética construtiva entre o edifício moderno de Luiz Nunes e o ambiente construído e natural da cidade colonial.

Fonte: Antônio Melcop/Prefeitura de Olinda.

Figura 10: Caixa d'Água de Olinda, entre a Catedral da Sé ("restaurada" na década de 1970) e do antigo Palácio dos Bispos de Olinda. Fonte: <http://www.turismopelobrasil.net>

Em Diamantina, cujo conjunto arquitetônico e urbanístico é tombado em 1938 pelo SPHAN¹⁸, a construção de obras de Oscar Niemeyer como a Escola Estadual Professora Júlia Kubitschek e o Hotel Tijuco, ambos de 1951, e uma sede social – Diamantina Tênis Clube - para uma Praça de Esportes já existente, não encontra resistência uma vez que está sob o mecenato do então Governador Juscelino Kubitschek, patrono de Pampulha.

¹⁷ N° Processo 0674-T-62. Livro de Belas de Artes N° Inscr.: 487, Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, N° Inscr.: 044 e Livro Histórico N° Inscr.: 412.

¹⁸ N° Processo 0064-T-38. Livro de Belas Artes N° Inscr.: 066.

BRUAND (1991) atribui a construção desses edifícios à falta de uma legislação que determine os padrões construtivos das novas edificações, esquecendo-se que, Diamantina, tombada desde 1938 pelo SPHAN, estava submetida ao Decreto-Lei 25/1937, e desta forma, todos os projetos teriam que ter o aval do órgão federal de preservação.

Menos conhecida, porém, por causa de seu isolamento, ela [Diamantina] era pouco visitada e a legislação não tinha submetido as construções novas à aprovação prévia do serviço encarregado da proteção de monumentos históricos. Assim, Niemeyer teve campo livre e pode restabelecer projetos puramente modernos que, aliás, integram-se muito bem no quadro colonial preexistente. [sic] (BRUAND, 1991, p. 167)

A forte conotação política dos projetos de Oscar Niemeyer para Diamantina, como demonstrado por GONÇALVES (2010), é acentuada pela inexistência de quaisquer questionamentos sobre seus projetos resumidos a um único e lacônico documento do SPHAN (datado de 19 de outubro de 1953) assinado por Lucio Costa, Renato Soeiro e José de Souza Reis:

[...] 5) Localização das novas construções do ponto de vista da DPHAN:

*a) Grupo Escolar. [Escola Estadual Júlia Kubitschek] Parece-nos bem localizado, num terreno de encosta e com o necessário desafogo. A excelência do projeto, que está sendo executado com apuro, **deverá fazer dessa construção mais um elemento de interesse para a cidade.***

b) Hotel. [Hotel Tijuco] A localização do prédio é mais central, mas o terreno, também de encosta, é bastante amplo.

c) Clube de Esportes [Diamantina Tênis Clube]. Será construído um novo prédio, projetado pelo Oscar Niemeyer, no terreno do atual clube, fora da zona tombada¹⁹. (Grifo da autora)

GONÇALVES (2010, p.193) revela ainda a argumentação de Rodrigo Mello Franco de Andrade em resposta às indagações do prefeito de Diamantina para as novas construções²⁰ no sítio tombado: “Caberá ao arquiteto recolher da arquitetura tradicional brasileira suas referências e retirar delas “o máximo partido possível [...] para suas obras, sem preocupação, porém, de copiar estilo”. Numa clara referência a Lucio Costa, alerta ainda, que não serão toleradas as “modas importadas” ou “os maus exemplos arquitetônicos”.

Longe de constituir uma postura uniforme, a postura do SPHAN em Diamantina revela-se ambígua e inconsistente, ora permitindo a repetição estilística ou “reconstituição”, ora

¹⁹ (REIS, José de Souza. Informação nº 245 ao diretor, RMFA [Rodrigo Mello Franco de Andrade], em 19/10/1953. ACI/RJ-SO, Pasta 482, Cx. 106) **apud** GONÇALVES (2010, p.168).

²⁰ “...São permitidas, nesta cidade, as construções em estilo moderno – bungalows, chalets e semelhantes ? ...Qual o modelo-padrão a ser obedecido e aconselhado nas futuras construções?” (GUERRA, Joubert. Carta a RMFA, em 09/05/1938. ACI/RJ, Pasta Processo 64-T-38, DPHAN/DET, **apud** GONÇALVES, 2010, p.110)

Figura 13: Hotel Tijuco e sua relação com o centro tombado de Diamantina.

Fonte: www.fotografodigital.com.br, www.skyscraper.talkwhat.com e www.vitruvius.com.br

Figura 14: Escola Estadual Júlia Kubitschek. Fonte: www.arcoweb.com.br

Figura 15: Diamantina Tênis Clube. Fonte: GONÇALVES, 2010.

2. Arquitetura moderna *bastarda* (sic) indefere o tombamento de Penedo como patrimônio histórico e artístico nacional

A cidade é um produto de permanências, perdas e transformações que ao longo do tempo constroem sua memória e identidade cultural urbana e arquitetônica. Na década de 1980, a visão idealista²² do IPHAN não considera as adições contemporâneas da arquitetura moderna em Penedo como meritórias de valor artístico e/ou histórico e o pedido de tombamento federal da cidade fundada em 1535 às margens do Rio São Francisco como **Conjunto Histórico e Paisagístico (Processo Nº 1201-T-86)** é indeferido, apesar desse antigo sítio urbano ser detentor de bens como (1) o Convento Franciscano e Igreja Santa Maria dos Anjos²³ tombado em 1941; (2) a Igreja de Nossa Senhora da Corrente²⁴; e, (3) a Igreja de São Gonçalo Garcia²⁵, ambas tombados em 1964. (IPHAN, Arquivo Noronha Santos).

O motivo desse indeferimento é o **Hotel São Francisco**, projeto do arquiteto **Américo Campello**, autor, entre outros, do Hotel Boa Viagem e Cinema São Luis no Recife, como revelam os pareceres emitidos pelo IPHAN (Arquivo Central do IPHAN-RJ e Superintendência Regional do IPHAN em Alagoas)²⁶.

Figura 16: O Hotel Boa Viagem, Recife-PE, projeto do arquiteto Américo Campello, demolido em 2007. Fonte: www.azouge.com e www.produto.mercadolivre.com.br

Inaugurado em 1962, o Hotel São Francisco surge no contexto de uma estratégia de crescimento econômico onde o incentivo ao turismo é visto como um vetor de incremento ao desenvolvimento da região sob a coordenação da *Companhia Melhoramentos de Penedo*

²² Segundo o Dicionário Aurélio: Doutrina segundo a qual a finalidade da arte é a representação fictícia de algo que será mais satisfatório para o espírito do que a realidade objetiva.

²³ Nº Processo 0310-T-41, Livro Belas Artes Nº Inscr.: 252-A e Livro Histórico Nº Inscr.: 185

²⁴ Nº Processo 0740-T-64, Livro Histórico Nº Inscr.: 373

²⁵ Nº Processo 0740-T-64, Livro Histórico Nº Inscr.: 374

²⁶ Pesquisa realizada pela autora nos arquivos do IPHAN-AL e complementada pela reprodução seletiva do Processo de Tombamento 1201-T-86, do Conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de Penedo-AL, disponibilizada pela Chefia do Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro.

que se responsabiliza, entre outros por investimentos de infra-estrutura tais como água, rede elétrica e telefônica. (SILVA, 1991, p.169)

O edifício do Hotel São Francisco de Penedo apresenta qualidades arquitetônicas bem diferenciadas dos exemplares da *escola carioca*, que por mais de 30 anos expressou o ideal tectônico da arquitetura moderna brasileira. De grande robustez e massa construída, o edifício de 6 pavimentos (que tem uma altura de aproximadamente 20 metros) apresenta uma estrutura mista de concreto com seixo rolado (um tipo de pedra comum e de fácil obtenção na região) e tijolos fabricados na própria obra (SILVA, *op.cit.* p. 173) e uma composição modulada onde se sobressai o volume das varandas que se articula com o bloco principal atribuindo-lhe um certo dinamismo e movimentação plástica arrematado e marcado por pilotis revestidos por pastilhas cerâmica na cor azul.

Como ANDRADE JÚNIOR²⁷ (2010, p.26-27) argumenta:

[...] do ponto de vista da história do nosso campo disciplinar, o conhecimento dessa produção abre novos horizontes para o entendimento da nossa arquitetura. Ela demonstra a difusão do ideário moderno, em suas diferentes vertentes, por todo o país e até mesmo em cidades bastante distantes dos grandes centros. Ao mesmo tempo, reforça a necessidade de se entender a arquitetura moderna brasileira não como homogênea, mas como um conjunto de vertentes, muitas vezes contemporâneas entre si.

Figura 17: O Hotel São Francisco de Penedo. 1: 1962 e 2: 2012.

Fonte: Acervo Família Peixoto²⁸ e Betânia Brendle.

²⁷ Coordenador Nacional do Grupo de Trabalho - Acautelamento da Arquitetura Moderna - formado por técnicos lotados nas Superintendências Regionais e Sub-Regionais do IPHAN dos Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina e São Paulo, sob a coordenação nacional do arquiteto Nivaldo Vieira de Andrade Junior, da Superintendência Regional da Bahia.

²⁸ As fotografias do Acervo da Família Peixoto foram disponibilizadas pelo IPHAN-AL.

1

2

3

Figura 18: Hotel São Francisco. 1: Planta do 1º pavimento; 2: Planta do 2º pavimento; 3: Planta do pavimento tipo. Fonte: SILVA, 1991.

Figura 19: Hotel São Francisco em 2012. Fonte: Betânia Brendle.

1

2

Figura 20: Hotel São Francisco. 1: Vista do interior do cinema com painel do artista pernambucano Lula Cardoso Ayres; 2: Inauguração do Cinema São Francisco (1962).
Fonte: Acervo Família Peixoto.

Figura 21: Escada de acesso ao mezanino do Hotel São Francisco. Fonte: Betânia Brendle (2012).

Figura 22: Restaurante do Hotel São Francisco com mobiliário original e painel de Lula Cardoso Ayres. Fonte: Betânia Brendle, 2010.

Em relação à paisagem construída o Hotel São Francisco é inequivocamente uma estrutura contrastante com a morfologia urbana da cidade, com uma conformação tipológica que não procura relações de proporções, de escala e/ou de linguagem arquitetônica com as estruturas edificadas preexistentes e que rejeita qualquer exercício compositivo mimético com o ambiente construído tradicional da cidade.

Figura 23: O Hotel São Francisco em construção em 1961. Fonte: Acervo Família Peixoto.

Figura 24: Cartão postal de Penedo em 1915, mostrando a silhueta da cidade sem o Hotel São Francisco. Fonte: Acervo Fátima Campelo.

Figura 25: Silhueta da cidade com o Hotel São Francisco. Fonte: Betânia Brendle (2012).

São os tempos da modernidade e da modernização, do cinema, da eletricidade e telefonia, dos novos materiais construtivos e das novas tecnologias que articulados combinam funcionalidade e racionalismo construtivo com uma expressão artística atual e em linha com

o ideário arquitetônico do Brasil moderno, não o da Brasília recém inaugurada, mas o de um obscuro arquiteto às margens do Rio São Francisco na divisa entre os Estados de Alagoas e Sergipe.

Em março de 1986, através do Decreto Nº 29595 Penedo é tombada à nível estadual e elevada à condição de patrimônio histórico e artístico do Estado de Alagoas. Entretanto a sociedade penedense, através de seus representantes legais, propõe ao IPHAN o tombamento da cidade a nível federal como **Conjunto Histórico e Paisagístico (Processo Nº 1201-T-86)** gerando um longo, polêmico e contraditório processo que só é encerrado em 1996.

O parecer emitido pelo Diretor Regional da 4ª DR/SPHAN²⁹ (Ayrton Carvalho) em 16/maio/1986 indeferindo o tombamento de Penedo causa muito danos à cidade, pois a deixa durante 10 anos sem uma ferramenta de proteção que, embora longe de ser eficaz e milagrosa (sic) a ponto de garantir sua preservação como muitos erroneamente acreditavam, constitui um instrumento mais distanciado das esferas municipal e estadual e, portanto, longe das influências decisórias destrutivas locais.

Ao contrário da argumentação teórica e conceitual que substanciou o posicionamento do IPHAN na referida *fase heróica*, o parecer de Ayrton Carvalho não considera as características tipológicas do edifício nem suas qualidades construtivas e compositivas como merecedoras de integrar o conjunto urbano de Penedo e convizinhar com as estruturas barrocas tombadas relacionadas acima. Ao contrário, o parecerista pronuncia-se com lamentação:

Infelizmente, há a lamentar a construção do Hotel São Francisco, localizado num dos mais altos pontos da cidade, que, pela sua grande volumetria e traços arquitetônicos fere profundamente a ambiência, descaracterizando grosseiramente a paisagem, (sic) isto, além de inúmeras outras construções de época mais recente, perturbadoras das linhas específicas do conjunto urbano. (Ayrton Carvalho, 1986) (Grifo da autora)³⁰

²⁹ Ayrton de Almeida Carvalho. Ofício Nº29/86/P encaminhado ao Secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assunto: Tombamento da Cidade de Penedo, Alagoas. Recife: 16. maio.1986. (Processo de Tombamento 1201-T-86, Folhas Nº 1 e 2, do Conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de Penedo-AL, disponibilizada pela Chefia do Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro e pelo IPHAN-AL).

³⁰ Idem, idem.

Figura 26: Vistas panorâmicas de Penedo com a localização do Hotel São Francisco (em amarelo).

Fonte: www.herculano-coisasdobrasil.blogspot.com

A antiga paisagem da cidade está profundamente sacrificada (sic) em que pese a existência de inúmeros valiosos monumentos, quer civis, quer religiosos. Esses monumentos, já estão, em sua maioria, devidamente tombados pela SPHAN. Dever-se-ia, talvez, traçar uma poligonal que inscrevesse cada um dos monumentos, garantindo a sua ambiência. (Ayrton Carvalho, 1986)³¹ (Grifo da autora)

O Diretor da 4ª DR/SPHAN não apreendeu a cidade como um todo unitário, mas como um somatório de partes isoladas e independentes, e não comungou das inúmeras argumentações de Lucio Costa sobre a realização da “boa arquitetura”, legível e autêntica, capaz de receber a qualificação de obra de arte e meritória da convivência dialética com outras obras de arte, nesse caso os monumentos tombados de Penedo. Assim, o edifício moderno do Hotel São Francisco torna-se o *vilão* do indeferimento do pedido de tombamento de Penedo com a contundente negativa de Ayrton Carvalho que conclui: “... **não se justifica o tombamento a nível federal...**” Há que se considerar também o ambíguo posicionamento do Escritório Técnico do IPHAN em Maceió³² que ao se pronunciar sobre o pedido de tombamento de Penedo mais uma vez desconhece ou ignora o valor do edifício moderno:

*Sobre o tombamento daquela cidade pelo SPHAN acho que alguns trechos do centro urbano realmente conservam interesse histórico e cultural mas a cidade como um todo já foi bastante descaracterizada. O polígono de preservação proposto e aprovado no processo de tombamento pelo Estado, daquela cidade é bastante amplo, tem razões lógicas de preservar o entorno **mas contém vários trechos de edificações que não detém nenhum significado de tombamento.** (sic)*

Parecer contrário ao tombamento de Penedo é emitido também por Jurema Kopke Eis Arnaut argumentado em função da “não superposição de tombamento federal ao já em

³¹ Idem, idem.

³² Arquiteto Mário Aluísio Barreto Melo. C.I. N°06/86 encaminhada ao Diretor da 4ªDR/SPHAN. Assunto: Tombamento da Cidade de Penedo. (Processo de Tombamento 1201-T-86, Folha N° 3, do Conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de Penedo-AL, disponibilizada pela Chefia do Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro e pelo IPHAN-AL)

vigor, realizado pelo Estado de Alagoas” e aceito inteiramente pela Coordenadora de Proteção da SPHAN³³: “[...]acreditamos que um **novo tombamento fragilizaria o tombamento Estadual**. (sic) (Grifo da autora)

As muitas contradições de pareceres e pronunciamentos de diversos técnicos do IPHAN que não reconhecem o valor artístico da cidade como um conjunto unificado, e sim, de suas edificações isoladas, tumultuam e adiam o fortalecimento institucional que o tombamento federal propiciaria.

Figura 27: Fotomontagem panorâmica de Penedo a partir do Porto. Na extremidade esquerda o Paço Imperial, seguido pela Igreja da Corrente e ao fundo o Hotel São Francisco.
Fonte: Processo Nº 1201-T-86, Folha 100. (Arquivo Central do IPHAN)

Numa reviravolta espetacular, porém tardia, pois a cidade sofreu contínuas descaracterizações em seu patrimônio edificado decorrente da anuência ou omissão da Prefeitura Municipal e do Estado que a tombaram, o titular do Escritório Técnico do IPHAN em Maceió muda seu parecer a favor do tombamento de Penedo com o seguinte argumento:

*[...] acho extremamente necessário a adoção de medidas urgentes para a preservação do que ainda resta naquele sítio histórico e **opto pelo tombamento da cidade, como uma das únicas formas de tentar deter a sua destruição***³⁴. (Grifo da autora)

Este parecer é encaminhado na íntegra pelo Diretor da 4ª DR/IPHAN à Coordenadora Geral de Proteção de Bens Culturais e Naturais, que tenta indiretamente fazer ver que o IPHAN já tinha decidido pelo não tombamento de Penedo:

*[...] assunto que parece muito delicado. Isto porque estamos lembrados que **foi ponto pacífico por parte da direção central, o não tombamento da Cidade de Penedo***³⁵. (Grifo da autora)

³³ Arquiteta Dora Alcântara, Ofício Nº096/87, Rio de Janeiro, 24/07/1987. (Processo de Tombamento 1201-T-86, do Conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de Penedo-AL, disponibilizada pela Chefia do Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro e pelo IPHAN-AL).

³⁴ C.I. Nº034/88, do Chefe do Escritório Técnico do IPHAN em Maceió (Arquiteto Mário Aluísio Barreto Melo) datada de 14/12/88, encaminhada ao Diretor da 4ª DR/SPHAN (Ayrton de Almeida Carvalho). Assunto: Tombamento da Cidade de Penedo. (Idem, Folhas Nº98-101)

³⁵ Ofício Nº132.88.F, datado de 27/12/1988, do Diretor da 4ª DR/SPHAN (Ayrton de Almeida Carvalho) à Coordenadora Geral de Proteção de Bens Culturais e Naturais. Assunto: Tombamento da Cidade de Penedo. (Idem, Folhas Nº 96 e 97)

3. (des) Caminhos da preservação do patrimônio moderno em Penedo

O que prevaleceu nos tombamentos da *fase heróica* do IPHAN foi, entre outros, segundo FONSECA (1997, p. 129), “uma apreciação de caráter estético, baseada nos cânones da arquitetura modernista”. Há que se considerar as preferências e os critérios dos delegados regionais e a pouca importância atribuída ao valor histórico em relação ao valor artístico dos bens objetos de tombamento.

[...] o critério de seleção de bens com base em sua representatividade histórica... ficou em segundo plano face a critérios formais e a uma leitura ditada por uma determinada versão da história da arquitetura no Brasil - leitura produzida pelos arquitetos modernistas, que viam afinidades estruturais entre as técnicas construtivas do período colonial e os princípios da arquitetura moderna. (FONSECA, 1997, p.121-122)

Somente depois de 1986, o IPHAN direciona sua atenção à *outras* arquiteturas fora do enclave predominante da *escola carioca*, com o tombamento das três casas modernistas construídas por Gregori Warchavchki, da Casa de Vidro de Lina Bo Bardi e do Elevador Lacerda. (ANDRADE JÚNIOR, 2010) Após 10 anos de discussões dentro da esfera técnica do IPHAN, Penedo, “monumento do patrimônio histórico e artístico do Estado de Alagoas”, é finalmente tombada por este órgão como “Conjunto Histórico e Paisagístico”, que não reconhece seu valor artístico e veta sua inscrição no Livro de Belas Artes. A cidade é inscrita em 30/10/1996 no Livro Histórico (Nº Inscr.: 541) e no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (Nº Inscr.: 113). Embora tenha sido pedido o tombamento estadual do Hotel São Francisco desde 2011, a integridade física do edifício está ameaçada por obras de reformas e conservação não autorizadas pelo IPHAN-AL, como a tentativa de transformar o cinema em estacionamento, e algumas intervenções nos apartamentos, no mobiliário e demais elementos originais, que comprometem a preservação deste exemplar da arquitetura modernista nordestina. Nos bastidores da instituição o tombamento do Hotel São Francisco é desejado pelos técnicos. Teria o IPHAN revisto sua apreciação estética ou reconhecido os valores histórico e artístico do edifício moderno do Hotel São Francisco ou pelo menos seu valor documental integrante da memória coletiva de Penedo, a ponto de empreender um processo lacônico de *tombamento tardio* tão distante conceitualmente do *tombamento preventivo* transformado por Lucio Costa em medida de preservação da Igreja de Pampulha?

P.S. Muito tarde !!! Após a conclusão deste artigo, em mais uma visita ao *Hotel São Francisco*, a autora constatou que o painel do pintor Lula Cardoso Ayres (Figura 22) foi vendido pelo proprietário por R\$ 100.000,00 !!!!!

Bibliografia

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; CARVALHO, Maria Rosa ; FREIRE, Raquel Neimann da Cunha . O IPHAN e os desafios da preservação do patrimônio moderno: A aplicação na Bahia do Inventário Nacional da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Modernos. In: SEGRE, Roberto; AZEVEDO, Marlice; COSTA, Renato Gama-Rosa; ANDRADE, Inês El-Jaick. (Org.). *Arquitetura+arte+cidade: um debate internacional*. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2010, v. 1, p. 333-348.

BICCA, Briane Elisabeth Panitz, BICCA, Paulo Renato Silveira. *Arquitetura na formação do Brasil*. Brasília: UNESCO, 2007.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991.

CARRILHO, Arnaldo. Lucio Costa e o episódio brasileiro. In: WISNIK, Guilherme (Org.). *O risco. Lucio Costa e a utopia moderna*. Rio de Janeiro: Bang Bang Produções Ltda., 2003.

CAVALCANTI, Lauro Pereira. Depoimento. In: WISNIK, Guilherme (Org.). *O risco. Lucio Costa e a utopia moderna*. Rio de Janeiro: Bang Bang Produções Ltda., 2003.

CAVALCANTI, Lauro Pereira. *Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006.

COSTA, Lucio. *Registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.

FONSECA, Maria Cecília Londres. *O patrimônio em processo. Trajetória da política federal de preservação no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Minc-IPHAN, 1997.

GONÇALVES, Cristiana Souza. *Experimentações em Diamantina. Um estudo sobre a atuação do IPHAN no conjunto urbano tombado. 1938-1967*. Tese de doutorado - FAUUSP. São Paulo: 2010.

GOODWIN, Philip Lippincott. *Brazil Builds. Architecture New and Old, 1652-1942*. New York: Museum of Modern Art, 1943.

IPHAN - Arquivo Noronha Santos. Disponível em www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm

KÜHL, Beatriz Mugayar. *Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização. Problemas Teóricos de Restauro*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.

LEONÍDIO, Otavio. *Carradas de Razões. Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924-1951)*. Rio de Janeiro: Editora PUC, 2007.

MARQUES, Sônia, NASLAVSKY, Guilah. *Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife*. Arqtextos, abril 2011. www.vitruvius.com.br.

MOTTA, Lia. *A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios*. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Nº22. Rio de Janeiro: IPHAN, 1987.

PESSOA, José. (Org.). *Lucio Costa. Documentos de trabalho*. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999.

PIRONDI, Ciro. Depoimento. In: WISNIK, Guilherme (Org.). *O risco. Lucio Costa e a utopia moderna*. Rio de Janeiro: Bang Bang Produções Ltda., 2003.

RUBINO, Silvana. *Lucio Costa e o patrimônio histórico e artístico nacional*. Revista USP, Nº 53, p.6-17, março/maio 2002.

SILVA, Maria Angélica da. *Arquitetura moderna: a atitude alagoana*. Maceió: SERGASA, 1991.

TELLES, Sophia Silva. Depoimento. In: WISNIK, Guilherme (Org.). O risco. Lucio Costa e a utopia moderna. Rio de Janeiro: Bang Bang Produções Ltda., 2003

WISNIK, Guilherme (Org.). O risco. Lucio Costa e a utopia moderna. Rio de Janeiro: Bang Bang Produções Ltda., 2003.